

PENGARUH STRUKTUR MODAL, *AUDIT DELAY*, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Rakha Al Faridzie¹, Wulandari Cahyani Putri²
rezpektoralfa@gmail.com¹, dosen02274@unpam.ac.id²
Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal, *audit delay*, dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebanyak 6 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan *software Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur modal, *audit delay*, dan kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, *audit delay* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Struktur Modal, *Audit Delay*, Kualitas Audit, Nilai Perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of capital structure, audit delay, and audit quality on firm value. This study is quantitative and utilizes secondary data. The population in this study was six telecommunications subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. The research method used in this study was purposive sampling. The analysis technique used was multiple linear regression with the help of Eviews 12 software. The results indicate that capital structure, audit delay, and audit quality simultaneously influence firm value. Partially, capital structure has no effect on firm value, audit delay has no effect on firm value, while audit quality does.

Keywords: Capital Structure, Audit Delay, Audit Quality, Firm Value.

PENDAHULUAN

Persaingan di dunia bisnis semakin intensif seiring dengan kemajuan teknologi, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Setiap perusahaan berusaha untuk bertahan dalam industri dengan berkompetisi satu sama lain. Inovasi dan pengembangan produk menjadi salah satu strategi yang diambil untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah dimiliki secara efisien, beradaptasi, dan mampu menganalisis situasi agar tetap dapat bersaing dengan baik.

Menurut (Afia dan Arifah dalam Soedarman, dkk., 2024) Nilai perusahaan menunjukkan seberapa baik kinerja suatu perusahaan dengan cara menggambarkan bagaimana pasar menilai potensi laba di kemudian hari dan kekuatan finansial suatu entitas bisnis. Persepsi investor terhadap keberhasilan sebuah perusahaan tercermin langsung melalui nilai perusahaan. Kenaikan harga saham yang berujung pada peningkatan nilai keseluruhan perusahaan, hal ini akan membangun kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan dimasa mendatang. Pada akhirnya, tujuan utama

perusahaan adalah meningkatkan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan. Kedua tujuan ini saling terkait dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, yang menjadi indikator krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Merlinda dan Wulandari, 2024).

Nilai perusahaan yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik, memiliki prospek pertumbuhan yang cerah, dan mampu menghasilkan arus kas yang konsisten, sehingga menarik minat investor dan mempermudah akses terhadap sumber pendanaan.

Nilai perusahaan sangat krusial bagi pemegang saham karena peningkatannya secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran pemegang saham. Dengan kata lain, semakin tinggi harga saham perusahaan, semakin besar pula nilai keseluruhan perusahaan (Merlinda dan Wulandari, 2024).

Menurut (Ni Putu Irma Aprilawati dan Karnila Ali, 2022) perusahaan yang tumbuh dengan kondisi yang bagus memiliki PBV lebih dari satu ($PBV > 1$), itu berarti investor bersedia membayar lebih untuk setiap rupiah nilai buku perusahaan, hal ini sering diartikan sebagai sinyal positif. PBV di atas 1 menunjukkan bahwa investor melihat potensi pertumbuhan yang kuat di masa depan. Mereka percaya bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada yang bisa dijelaskan oleh nilai asetnya saat ini. Investor bersedia membayar premi karena ekspektasi ini. Semakin tinggi PBV-nya, semakin besar kepercayaan pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang cerah di masa depan.

Nilai perusahaan adalah cerminan dari bagaimana pasar menilai potensi laba di masa depan dan kekuatan finansial suatu entitas bisnis. Peningkatan nilai perusahaan, yang seringkali terlihat dari kenaikan harga saham, akan membangun kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Meningkatnya nilai saham dapat menjamin kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Berkaitan dengan nilai perusahaan, perusahaan subsektor telekomunikasi telah mengalami transformasi fundamental dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian global di era digital. Fenomena pada perusahaan subsektor telekomunikasi ditahun 2022 diantaranya adalah PT. Telkom Indonesia Persero (TLKM).

Gambar 1. Harga Saham TLKM ditahun 2022

Harga saham PT Telkom Indonesia (TLKM) pada Januari 2022 menyentuh Rp. 4.180 per lembar saham, sempat menyentuh harga tertinggi diangka Rp. 4.850 pada April 2022 dan dibulan Agustus menyentuh harga Rp. 4.750, namun hingga penghujung tahun 2022, PT Telkom Indonesia mengalami penurunan menjadi Rp. 3.750 pada akhir Desember 2022.

Penurunan laba usaha ini disebabkan oleh kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar investasi, yaitu sebesar Rp3,08 triliun, dibandingkan dengan keuntungan sebesar Rp403 miliar pada tahun sebelumnya. Telkom mengungkapkan

bahwa kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) per 30 September 2022 mencapai Rp3,06 triliun, dan kerugian ini dicatat sebagai kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian. Penurunan nilai investasi saham yang dimiliki menciptakan persepsi negatif di pasar, mengurangi kepercayaan investor, dan sehingga menyebabkan harga saham perusahaan ikut menurun.

Dalam kaitannya dengan nilai perusahaan, terdapat beberapa faktor yang mencerminkan nilai perusahaan yang dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap perusahaan, yaitu Struktur modal, audit delay, dan kualitas audit. Faktor pertama yaitu, struktur modal, struktur modal adalah cara suatu perusahaan membiayai seluruh operasi dan pertumbuhannya. Bisnis cenderung menggunakan lebih banyak utang karena biaya modal utang seringkali lebih rendah daripada biaya ekuitas (Hung et al., 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil yang berbeda-beda terkait dengan struktur modal terhadap nilai perusahaan, seperti penelitian oleh Ermi Solihatunnisa dan Dani Sopian (2024), yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketika perusahaan memilih dan mengatur kombinasi sumber pembiayaan (modal sendiri dan utang) dengan cara yang optimal. Hal tersebut berdampak langsung pada peningkatan nilai perusahaan. Struktur modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai sebuah perusahaan cenderung meningkat jika tingkat utangnya masih dalam batas yang wajar. Namun, jika utang perusahaan sudah melebihi batas yang aman, nilainya justru akan menurun.

Sedangkan menurut penelitian oleh Baiq Fitri Ariantidan dan Riya Yatinigrum (2022), menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan modal, perusahaan perlu melakukan pembiayaan melalui utang atau liabilitas. Namun, tingginya nilai Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan bahwa tingkat utang atau liabilitas perusahaan sangat besar dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi investor, sehingga mereka menjadi ragu untuk berinvestasi. Akibatnya, hal ini dapat berdampak negatif pada penilaian dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Keterkaitan antara struktur modal dan nilai perusahaan menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembiayaan perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta valuasi perusahaan. Ini menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang tepat, di mana keputusan terkait proporsi utang dan ekuitas dapat mempengaruhi efisiensi operasional, stabilitas keuangan, dan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Pengelolaan modal yang optimal bisa meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham serta investor.

Faktor kedua yaitu audit delay, audit delay merujuk pada lamanya waktu penyelesaian proses audit dari tanggal penutupan tahun buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan oleh audit (Yastari and Nelvirita, 2023).

Untuk menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK nomor 29/POJK.04/2016 yang berisi penyampaian pengumuman laporan keuangan yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban tahunan disampaikan/diumumkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan keuangan. Namun, karena pandemi COVID-19, pada 2 Maret 2020 OJK mengubah aturan ini yang sebelumnya empat bulan menjadi enam bulan..

Lalu ditahun 2022 terjadi perubahan regulasi oleh OJK OJK kembali merevisi regulasinya melalui POJK Nomor 14/POJK.04/2022 yang kini menetapkan penyampaian

laporan keuangan menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat tiga bulan.

Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu publikasi informasi laporan keuangan sehingga akan berdampak pada reaksi pasar terhadap informasi perusahaan tersebut dan akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang telah beroperasi lama tidak menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat karena kompleksitas laporan keuangan

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil yang berbeda-beda terkait dengan audit delay terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Syifa Rustianti N dan Dirvi Surya Abbas (2024), bahwa audit delay berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Nurawati dan Fenty Fauziah (2022), audit delay tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Meskipun lamanya penyelesaian laporan auditor akan berdampak pada penundaan waktu publikasi laporan keuangan, namun para investor tidak melihat dari laporan tahunan perusahaan melainkan dari laporan keuangan dengan melihat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat diartikan sebagai peluang auditor dalam menemukan salah saji yang bersifat dalam laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam bentuk wajar tanpa pengecualian sehingga kualitas audit menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan serta reputasi akuntan publik. Dewata, dkk (2015), menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Independensi merupakan etika yang harus dijaga oleh auditor yang dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan pelaksanaan audit sedangkan kompetensi auditor dapat ditunjukkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik. Dalam hal ini, Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil yang berbeda-beda terkait dengan kualitas audit terhadap nilai perusahaan seperti, penelitian oleh Melianis Yuli Purmalita dan Fauzan (2024), yang menyatakan bahwa variable kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Reputasi dan kredibilitas KAP The Big Four memberikan kepercayaan ekstra kepada pemangku kepentingan lainnya. KAP yang memiliki reputasi yang baik mampu menarik minat investor untuk berinvestasi, yang selanjutnya dapat meningkatkan harga saham. Peningkatan aktivitas perdagangan saham ini berkontribusi pada kenaikan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Khoirunnisa Cahya Firdarini (2023), menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan., Hal ini menunjukkan bahwa investor dan calon investor tidak mempercayai bahwa ukuran KAP, baik besar maupun kecil, memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi mereka. Sebaliknya, mereka lebih mengandalkan laporan yang disusun oleh auditor terkait laporan keuangan perusahaan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, dan masih ditemukan adanya perbedaan dari setiap penelitian. Maka, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Struktur Modal, Audit Delay, dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan subsektor telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023).

Penelitian ini menggunakan strategi asosiatif. Menurut Sugiyono (2023), strategi asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak lain sehingga berguna untuk menunjang penelitian atau data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia. Data sekunder penelitian ini berupa laporan tahunan (*annual report*) serta harga saham pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Struktur Modal, Audit Delay, dan Kualitas Audit Secara Simultan Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan uji F pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa variabel struktur modal, audit delay, dan kualitas audit mempunyai nilai sig $0,000000 < 0,05$ dan nilai Fhitung $> F_{tabel}$, $35,02856 > 2,975154$ artinya H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal, audit delay, dan kualitas audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan, pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Menurut Cahyanti & Zubaidi, (2022) menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Rasio-rasio keuangan dapat untuk mengetahui nilai pasar perusahaan yang dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian para investor di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang.

Hal ini dapat dilihat pada perusahaan TLKM dimana nilai perusahaan (PBV) stabil diangka 2-3 yang mana ini menjadi sinyal positif bagi investor dengan nilai PBV > 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik, aset tidak berwujud yang berharga (seperti merek atau teknologi), atau manajemen yang efektif.

Struktur modal TLKM yang kecil diangka 0,... sampai 1, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang. Ini berarti perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman dan memiliki risiko keuangan yang lebih rendah.

Audit delay yang tidak terlalu panjang (82-146 hari, yang berarti sekitar 2,5 hingga 4,5 bulan setelah akhir tahun buku) menunjukkan bahwa TLKM memiliki sistem pelaporan keuangan yang efisien dan transparan dan TLKM menunjukkan sebuah tren perbaikan yang signifikan dan konsisten. Dengan melihat data audit delay (TLKM) selama lima tahun beruntun (2019-2023) dengan angka 146, 119, 108, 83, dan 82 hari, jelas terlihat adanya penurunan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

TLKM menggunakan KAP Big 4 selama 5 tahun berturut-turut (2019- 2023), menunjukkan bahwa ini adalah nyal positif yang sangat kuat bagi investor. Big 4 memiliki reputasi tak tertandingi dalam hal kualitas, integritas, dan profesionalisme. KAP Big 4 dikenal dengan proses audit yang ketat dan mendalam. Agar dapat melewati audit semacam itu dengan lancar, perusahaan (TLKM dalam hal ini) harus memiliki sistem pengendalian internal yang sangat baik dan tim keuangan yang kompeten.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan uji t pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa variabel struktur modal mempunyai nilai sig $0,1627 > 0,05$ dan nilai thitung $< t_{tabel}$, $1,9446808 < 2,055529$ artinya H2 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Baiq Fitri Ariantidan dan Riya Yatinigrum 2022), tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Melianis dan Fauzan (2024). Struktur modal digunakan memenuhi kebutuhan modal, perusahaan perlu melakukan pembiayaan melalui utang atau liabilitas. Namun, tingginya nilai Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan bahwa tingkat utang atau liabilitas perusahaan sangat besar dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Ketika tingkat utang perusahaan terlalu tinggi, beban bunga tetap menjadi tanggungan yang signifikan, bahkan saat pendapatan perusahaan menurun. Hal ini meningkatkan kemungkinan kesulitan keuangan hingga kebangkrutan, yang akan menakutkan investor dan menurunkan harga saham, sehingga secara langsung mengurangi nilai perusahaan.

Perusahaan BTEL memiliki nilai DER diangka -1,.... dalam 5 tahun penelitian. DER yang negatif menjadi sinyal bahaya bagi investor, dalam kasus ini yang menjadi penyebab DER negatif adalah kondisi ekuitas selama 5 tahun negatif. Ekuitas bisa menjadi negatif terjadi ketika total liabilitas (utang) perusahaan melebihi total asetnya. Ekuitas negatif adalah tandak klasik dari kebangkrutan teknis.

Melihat DER negatif pada sebuah perusahaan yang masih beroperasi di bursa adalah indikator krisis keuangan yang parah. Ini berarti perusahaan sedang berjuang keras untuk bertahan dan memiliki risiko gagal bayar yang sangat tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi investor, sehingga mereka menjadi ragu untuk berinvestasi. Akibatnya, hal ini dapat berdampak negatif pada penilaian dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Pengaruh Audit Delay Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan uji t pada tabel 4.15 dapat dapat diketahui bahwa variabel audit delay kepemempunyai nilai sig $0,1627 > 0,05$ dan nilai thitung $< t_{tabel}$, $1,435954 < 2,055529$ artinya H3 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel audit delay tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurmawati dan Fenty Fauziah, 2022), tetapi bertolak belakang dengan Syifa dan Dirvi (2024). Ketika laporan audit diterbitkan terlambat, hal ini seringkali diinterpretasikan oleh pasar sebagai sinyal adanya masalah dalam perusahaan.

Perusahaan BTEL dalam tahun penelitian menerbitkan laporan audit lebih dari 90 hari, Laporan keuangan yang terlambat diterbitkan menjadi kurang relevan. Keputusan bisnis dan investasi harus dibuat berdasarkan informasi terbaru, keterlambatan yang berulang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan sedang menyembunyikan sesuatu atau memiliki masalah serius yang ingin mereka tangani sebelum dipublikasikan.

Investor mungkin berasumsi bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh adanya ketidakberesan akuntansi, transaksi yang kompleks yang sulit diaudit, atau bahkan upaya manajemen untuk menyembunyikan informasi negatif. Ketidakmampuan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu, yang telah diaudit oleh pihak independen, dapat mengurangi transparansi dan meningkatkan informasi asimetris antara manajemen dan investor.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan uji t pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa variabel kualitas audit mempunyai nilai sig $0,00000 < 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$, $12,81123 > 2,055529$ artinya H4 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan, pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ayu Arifiani Nurfitri dkk., 2022), tetapi bertolak belakang dengan penelitian Khoirunnisa Cahya Firdarini (2023). Reputasi dan kredibilitas KAP The Big Four memberikan kepercayaan ekstra kepada pemangku kepentingan lainnya. Audit berkualitas tinggi memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan gambaran yang jujur dan akurat mengenai kondisi finansial dan kinerja operasionalnya.

Dalam penelitian ini perusahaan ISAT, EXCL, TLKM selalu menggunakan KAP Big 4 untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Proses audit yang ketat, objektivitas dan independensi auditor, serta kecukupan bukti audit yang dikumpulkan oleh Big 4 secara tidak langsung mendorong perusahaan yang diaudit untuk memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan praktik tata kelola yang lebih baik.

Ketika laporan keuangan telah diaudit secara independen dan berkualitas tinggi, investor memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap integritas informasi yang disajikan, mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar.

Dengan adanya informasi yang dapat diandalkan, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan rasional, sehingga mengurangi persepsi risiko investasi pada perusahaan tersebut. Tingkat risiko yang lebih rendah akan membuat investor bersedia menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah atau bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk saham perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham dan secara langsung mendorong kenaikan nilai perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian studi empiris yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel struktur modal, audit delay, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Variabel *audit delay* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
4. Variabel kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan temuan penelitian ini, perusahaan telekomunikasi disarankan untuk senantiasa meninjau dan mengoptimalkan struktur modal mereka, terutama rasio utang terhadap ekuitas, agar dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Efisiensi operasional dan tata kelola yang baik juga harus menjadi prioritas untuk meminimalisir audit delay, karena audit yang tertunda dapat

menurunkan persepsi investor terhadap transparansi dan kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, investasi pada kualitas audit yang tinggi, baik melalui pemilihan auditor bereputasi atau peningkatan sistem kontrol internal, adalah langkah krusial. Kualitas audit yang unggul tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga mengurangi asimetri informasi, yang pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan di mata pasar.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya tidak hanya melihat profitabilitas perusahaan, tetapi juga memperhatikan bagaimana perusahaan dikelola dari sisi pendanaan dan tata kelola pelaporan keuangan. Investor disarankan untuk menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan secara tepat waktu dan dengan opini audit yang bersih, karena hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas manajemen.

Mempertimbangkan struktur modal perusahaan, terutama rasio utang terhadap ekuitas, dapat memberikan gambaran tentang tingkat risiko finansial. Sementara itu, bagi regulator dan otoritas pasar modal, temuan ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi proses audit dan menjaga kualitas audit yang tinggi. Insentif atau pedoman yang jelas mengenai praktik terbaik dalam pelaporan keuangan dapat lebih lanjut menopang integritas pasar dan melindungi kepentingan investor, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat dan kondusif

DAFTAR PUSAKA

- Adityaputra, S. A., & Perdana, D. (2024). Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jesya*, 7(1), 472–488. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V7i1.1404>
- Afia, I. N., & Arifah, D. A. (2020). PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI KUALITAS LABA. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*. www.idx.co.id.
- AGUSTINA STIE Trisakti Jakarta, D. (2017). Pengaruh Corporate Governance Dan Variabel Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Vol. 19, Issue 1). <http://www.tsm.ac.id/jba>
- Anindita, N. P. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Endah Sulistyowati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Anisa, N., Hermuningsih, S., & Maulida, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kebijakan Dividen Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food And Beverages. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(3), 626–640. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V4i3.708>
- Aprilawati, N. I., & Ali, K. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2(1), 182–189. <https://doi.org/10.24127/Diversifikasi.V2i1.1205>
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan* (B. S. Fatmawati (ed.); Jilid 1). Bumi Aksara
- Arianti, B. F. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32662/Gaj.V5i1.1845>
- Aryadita, P. H., Hariyanto, E., Wahyuni, S., & Fitriati, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1632–1647. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i2.2136>
- Burhanudin, M., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 - 2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 193. <https://doi.org/10.23887/Jap.V12i1.31856>
- Cahya Firdarini, K., & Widya Wiwaha, S. (2023). Khoirunnisa Cahya Firdarini Khoirunnisa Cahya Firdarini Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Di Bei Periode 2018-2022). In *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia Stie Widya Wiwaha* (Vol. 3, Issue 3).
- Cahyani Putri, W. (2024). Pengaruh Financial Distress, Corporate Social Responsibility Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Cahyanti, Y., & Zubaidi, U. I. (2022). Pengaruh kepemilikan Manajerial, Rasio Keuangan Dan Pengungkapan Csr Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2., 2.
- Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6099. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V08.I10.P12>
- Dilena, R., & Oktavianna, R. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 937–950.
- Evita Kenada Sari, K., Widiatmoko, J., & Goreti Kentris Indarti, M. (N.D.). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure, Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 2023. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fajartania, L. (N.D.). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas Sri Utiyati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Farhan, M. (2022). Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, Ukuran Kap, Komite Audit Dan Audit Opinion Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan.
- Gemilang, M. R., & Wiyono, S. (2022). Good Corporate Governance, Struktur Modal, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 529–542. <https://doi.org/10.25105/Jet.V2i2.14048>.
- Ghozali, Imam, & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariate Dan Ekonometrika: Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews 10. In Badan Penerbit Universitas Diponegorohero Priono, I. F. P. P. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Struktur Modal Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 1.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance*, Edisi 14, Global Edition, United States: Pearson Education (14th ed.). Pearson Education.
- Hema, Y. (2022a, November 9). Ini Alasan Telkom (TLKM) Pertahankan Investasi di Goto Gojek Tokepedia (GOTO). *kontan.co.id*. <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-alasan-telkom-tlkm-pertahankan-investasi-di-goto-gojek-tokepedia-goto>
- Inayah, Z. (2022). Analisis Struktur Modal, Profitabilitas Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Penelitian Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 788–795. <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V3i2.1141>.
- Irawan, D., dan N. Kusuma. 2019. Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Aktual* 17(1): 66-81.
- Juliani, M., & Ningtiyas Nazar, S. (2022). The Influence Of Audit Committee, Audit Delay And Company Growth On Firm Value. *Www.Idx.Co.Id*.
- Kannya Kamila, A. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Kasmir. 2017. *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Melianis Yuli Purmalita, & Fauzan. (2024). Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 4(3), 610–618. <https://doi.org/10.47065/Jtear.V4i3.1185>
- Merlinda, & Cahyani Putri, W. (2024). Pengaruh Financial Distress, Corporate Social Responsibility Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*,

3(5).

- Milenia, D. A., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2020). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11, 1–12.
- Mohamad Soedarman, Nur Aziza Janadea, & Saadah, L. (2024). Pengaruh Audit Delay, Komite Audit, Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 171–183. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V8i2.8702>
- Mudjijah, S., Khalid, Z., & Astuti, D. A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Struktur Modal Terhadap Nilai. *Akuntansi Dan Keuangan*, 8.
- Muhammad Mushab Mujaddidi, S., Surya Abbas, D., & Ervianni Zulaecha, H. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Kualitas Audit, Kinerja Keuangan, Audit Delay Terhadap Nilai Perusahaan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4).
- Muhammad, S., Chen, Y., Ahmad, H., & Hameed, A. (2023). How Audit Quality Affects Cash Holdings: Evidence From China. In *Journal Of Contemporary Business And Islamic Finance* (Vol. 3, Issue 2). <https://journals.iub.edu.pk/index.php/jcbif>
- Nurfajri, A. A., Abbas, D. S., & Zulaecha Hesty Ervianni. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Kualitas Audit. *Digital Bisnin: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 1, 16–30.
- Nurhasanah, I., & Napisah, N. (2024). Pengaruh Sales Growth, Kualitas Audit Dan Opini Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(1), 157. <https://doi.org/10.30595/Kompartemen.V22i1.23120>
- Nurmawati, & Fauziah, F. (2022). Pengaruh Audit Delay Dan Firm Age Terhadap Firm Value Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Borneo Student Research*, 4.
- Nuryono, M., Wijanti, A., & Chomsatu, Y. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Serta Kualitas Audit Pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01). <https://doi.org/10.29040/Jie.V3i01.457>
- Oktiara, K., Studi Sarjana Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., Pamulang, U., Tangerang Selatan, K., & Banten, P. (2024). Mantap: *Journal Of Management Accounting, Tax And Production E-Pengaruh Green Accounting, Corporate Social Responsibility (Csr), Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*. 2(2).
- Oktiwiati, E. Dela, & Nurhayati, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 196. <https://doi.org/10.22441/Mix.2020.V10i2.004>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta.
- Patmawati, P., & Surya Abbas, D. (2024). The Effect Of Financial Distress, Leverage, Audit Opinion, Audit Delay, On Firm Value.
- Prismulyantoro, A., Wahyuni, S., Pramono, H., & Hartikasari, A. I. (2023). Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Manajemen Laba. *Journal of Management & Business*, 6(2), 342–353
- Purba, I. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 18–29. <https://doi.org/10.54367/Jrak.V7i1.1168>
- Putri, W. C., & Prasetya, E. R. (2022). Harga Emas Dunia Memoderasi Hubungan Nilai Kurs Rupiah, Inflasi, Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. In *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* (Vol. 1, Issue 1). <https://databoks.katadata.co.id>,

- Retno Setianingrum, D., Hendrani, A., Ekonomi Dan Bisnis, F., Esa Unggul Citra Raya, U., & Tangerang, K. (2024). Pengaruh Kualitas Audit, Kekuatan Pendapatan, Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 7, Issue 2). [Http://Jra.Politala.Ac.Id/Index.Php/Jra/Index](http://Jra.Politala.Ac.Id/Index.Php/Jra/Index)
- Rosidah, A. Y., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage Lailatul Amanah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Rustianti, S. N., & Abbas, D. S. (n.d.). THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE, COMPANY SIZE AND AUDIT DELAY ON COMPANY VALUE WITH AUDIT QUALITY AS A MODERATION
- Rustianti, S. N., & Surya Abbas, D. (2024). The Influence Of Audit Committee, Company Size And Audit Delay On Company Value With Audit Quality As A Moderation.
- Sahara, H., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner*, 6(1), 322–335. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i1.580>
- Santoso, B. A., & Junaeni, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner*, 6(2), 1597–1609. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i2.795>
- Sari, D. M., & Wulandari, P. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Tera Ilmu Akuntansi*, 22.
- Sari, D. P., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(1), 621. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V7i1.781>
- Satria, R., & Widyawati, T. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2021). *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 6(1), 13–20. <https://doi.org/10.37481/Sjr.V6i1.614>
- Setyawati, W. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2.
- Shufi Muhammad Mushab Mujaddidi, Dirvi Surya Abbas, & Hesty Ervianni Zulaecha. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Kualitas Audit, Kinerja Keuangan, Audit Delay Terhadap Nilai Perusahaan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 60–72. <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V1i4.382>
- Solihatunnisa, E., Sopian Fakultas Ekonomi, D., Studi Akuntansi, P., Tinggi Ilmu Ekonomi Stan Indonesia Mandiri, S., Jl Belitung No, B., Sumur Bandung, K., Bandung, K., & Barat, J. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 4(4), 813–821. <https://doi.org/10.47065/Jtear.V4i4.1283>
- Spence, & Michael. (1973). *Job Marketing Signaling* (Vol. 87).
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Syafitri, S., & Oktavianna, R. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Tax Avoidance Dan Perataan Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 39–52. <https://doi.org/10.33884/Jab.V8i2.8803>
- Wardoyo, D. U., & Fauziah, H. D. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner*, 8(1), 585–594. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.1840>
- Widyasasi, Y. &. (2020). Yulianto Dan Widyasari: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan* (Vol. 2).
- Yanti, I. G. A. D. N., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Makanan Dan Minuman. E-

- Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(4), 2297.
<https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V08.I04.P15>
- Yastari, A., & Nelvirita, N. (2023). Determinan Audit Delay Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 607–622. <https://doi.org/10.24036/Jea.V5i2.706>
- Yulianto, & Widyasasi. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan (Vol. 2).
- Zabrina, A., & Widiatmoko, J. (2022). Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Pengaruh Gcg Terhadap Kualitas Laba Dan Dampaknya Pada Biaya Ekuitas Pada Perusahaan Barang Konsumsi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.